

Pengujian Aplikasi Jelajah Bahasa Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS)

Nadilah¹, Azwardi², Ariansyah Saputra³

Jurusan Teknik Komputer, Program Studi Teknologi Informatika Multimedia Digital,
Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang

e-mail: *nadillah013@gmail.com, Azwardi@polsri.ac.id, AriansyahSaputra@Polsri.ac.id

Abstrak

Aplikasi Jelejah Bahasa dikembangkan untuk membantu pengguna dalam memahami dan mempelajari bahasa secara interaktif. Namun, efektivitas aplikasi ini sangat bergantung pada tingkat kegunaannya (usability). Penilaian kegunaan menjadi faktor krusial dalam menentukan apakah aplikasi ini dapat memberikan pengalaman yang optimal bagi pengguna. Salah satu metode yang digunakan untuk mengukur usability adalah System Usability Scale (SUS), yang memberikan gambaran kuantitatif mengenai tingkat kenyamanan dan kemudahan penggunaan suatu aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi usability Jelejah Bahasa menggunakan metode SUS. Data dikumpulkan melalui kuesioner SUS yang diisi oleh pengguna setelah mencoba aplikasi. Hasil pengujian diharapkan dapat mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan dalam aplikasi, seperti navigasi, desain antarmuka, serta pengalaman pengguna secara keseluruhan. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa skor SUS yang rendah mengindikasikan perlunya perbaikan dalam desain aplikasi, sementara skor yang tinggi menunjukkan tingkat kepuasan pengguna yang baik. Melalui penelitian ini, pengembang dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai performa aplikasi dan melakukan penyempurnaan yang diperlukan agar Jelejah Bahasa dapat lebih mudah digunakan dan diterima oleh pengguna.

Kata kunci : *Jelejah Bahasa, usability, System Usability Scale (SUS), pengalaman pengguna.*

Abstract

The Jelejah Bahasa application was developed to help users understand and learn languages interactively. However, the effectiveness of this application really depends on the level of usability. Usability assessment is a crucial factor in determining whether this application can provide an optimal experience for users. One method used to measure usability is the System Usability Scale (SUS), which provides a quantitative description of the level of comfort and ease of use of an application. This research aims to evaluate the usability of Jelejah Bahasa using the SUS method. Data is collected through the SUS questionnaire which is filled out by users after trying the application. The test results are expected to identify aspects that need to be improved in the application, such as navigation, interface design, and overall user experience. Several previous studies have shown that a low SUS score indicates the need for improvements in application design, while a high score indicates a good level of user satisfaction. Through this research, developers can gain deeper insight into application performance and make necessary improvements so that Jelejah Bahasa can be more easily used and accepted by users.

Keywords : *Language exploration, usability, System Usability Scale (SUS), user experience.*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong lahirnya berbagai aplikasi dan platform digital yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan dan pembelajaran bahasa [1]. Aplikasi pembelajaran berbasis digital semakin banyak digunakan karena fleksibilitasnya dalam mendukung proses belajar, terutama bagi mereka yang ingin belajar secara mandiri. Namun, efektivitas aplikasi-aplikasi ini sangat bergantung pada tingkat kegunaannya (usability). Aplikasi dengan tingkat usability yang rendah cenderung kurang diminati pengguna dan dapat menghambat tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pengujian usability menjadi langkah penting dalam memastikan aplikasi yang dikembangkan dapat memberikan pengalaman yang optimal bagi pengguna [2].

Banyak aplikasi yang menghadapi tantangan dalam aspek kegunaan, seperti kompleksitas navigasi, kurangnya konsistensi desain, serta kurang responsifnya sistem terhadap kebutuhan pengguna [3]. Masalah-masalah ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam penggunaan aplikasi, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kepuasan pengguna serta efektivitas aplikasi tersebut dalam mencapai tujuannya. Sebagai contoh, sebuah penelitian menunjukkan bahwa aplikasi tertentu memiliki skor System Usability Scale (SUS) sebesar 58,85, yang termasuk dalam kategori "Marginal Low", menunjukkan bahwa aplikasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pengguna dalam hal navigasi, elemen antarmuka, dan kemudahan penggunaan. Hal ini mengindikasikan bahwa aplikasi dengan skor usability rendah berpotensi gagal dalam menarik serta mempertahankan pengguna jangka panjang [3].

Untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kegunaan dalam aplikasi, diperlukan metode evaluasi yang efektif dan sistematis. Salah satu metode yang sering digunakan adalah System Usability Scale (SUS), yang dikembangkan oleh John Brooke pada tahun [4]. SUS merupakan alat pengujian yang populer karena kesederhanaannya serta kemampuannya dalam memberikan gambaran subjektif mengenai kegunaan suatu sistem dari perspektif pengguna. Metode ini melibatkan sepuluh pertanyaan yang dirancang untuk mengevaluasi berbagai aspek usability, seperti kemudahan penggunaan, kompleksitas antarmuka, serta kepercayaan diri pengguna dalam mengoperasikan sistem. SUS telah diterapkan secara luas dalam berbagai penelitian dan industri untuk menilai usability sistem berbasis teknologi, termasuk aplikasi pendidikan dan pembelajaran bahasa [2].

Dalam konteks pengujian aplikasi Jejeleh Bahasa, penerapan metode SUS dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengevaluasi tingkat kegunaan aplikasi tersebut. Dengan mengumpulkan umpan balik dari pengguna melalui kuesioner SUS, pengembang dapat memperoleh wawasan mengenai aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan [5]. Misalnya, jika skor SUS menunjukkan bahwa pengguna merasa antarmuka aplikasi terlalu rumit atau tidak konsisten, pengembang dapat fokus pada perbaikan desain antarmuka untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat membantu dalam merancang pembaruan fitur dan meningkatkan efektivitas aplikasi dalam membantu proses pembelajaran bahasa secara lebih interaktif dan efisien.

Beberapa penelitian terbaru telah menerapkan metode SUS untuk mengevaluasi aplikasi sejenis. Sebuah studi mengevaluasi aplikasi pembelajaran daring di sebuah universitas menggunakan metode SUS dan menemukan bahwa skor rata-rata SUS berada pada angka 69,9, yang menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam aspek kegunaan aplikasi tersebut [1]. Contoh lain adalah evaluasi aplikasi "Ngetem" yang mendapatkan skor SUS sebesar 83,75, yang berarti aplikasi tersebut dapat diterima dengan baik oleh pengguna karena memenuhi aspek usability dengan baik [2]. Hasil dari penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa metode SUS dapat memberikan wawasan yang akurat mengenai kekuatan dan kelemahan suatu aplikasi dalam hal kegunaan, yang kemudian dapat digunakan sebagai dasar dalam proses perbaikan guna meningkatkan pengalaman pengguna.

Dengan demikian, penerapan metode SUS dalam pengujian aplikasi Jelajah Bahasa diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kegunaan aplikasi tersebut dan membantu pengembang dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi yang sistematis ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan serta pengalaman pengguna, sehingga aplikasi dapat lebih mudah digunakan serta memberikan manfaat yang optimal dalam pembelajaran bahasa. Selain itu, dengan adanya pengujian usability yang komprehensif, pengembang dapat lebih memahami kebutuhan pengguna dan mengadaptasi desain aplikasi agar lebih intuitif serta responsif terhadap dinamika penggunaan di dunia nyata.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Tahapan Penelitian

Dalam pengembangan aplikasi ini menggunakan metode model Delphi, yang terdiri 9 tahap, yaitu, Mendefinisikan tujuan penelitian, me-review opsi-opsi yang sudah ada, menentukan format output dan timeline, menentukan konten/materi yang akan disampaikan, mengembangkan flowchart, sitemap dan storyboard, mengembangkan prototipe, menguji/mengevaluasi formatif, menyelesaikan desain, menguji/evaluasi sumatif. Setiap tahapnya, telah dideskripsikan lebih detil meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mendefinisikan tujuan penelitian
Dalam tahapan Definisi mencakup ruang lingkup dan ciri suatu konsep. Hasil observasi non-partisipan menunjukkan belum ada inovasi dalam memperkenalkan keunikan wisata dan Bahasa Besemah kepada wisatawan.
2. Me-riview opsi-opsi yang sudah ada
Dalam tahapan Review adalah kegiatan memberi ulasan. Setelah mengumpulkan opsi dari panel ahli, kita dapat memilih yang relevan untuk proyek.
3. Menentukan format output dan timeline
Dalam tahapan output dan timeline adalah hasil pemrosesan input. Penelitian ini menetapkan output berupa aplikasi mobile dan menyusun timeline.
4. Menentukan konten/materi yang akan disampaikan
Setelah meninjau opsi, ditetapkan konsep dasar dan ide konten proyek. Tujuan aplikasi dirumuskan dalam deskripsi konsep.
5. Mengembangkan flowchart, sitemap dan storyboard
Dalam tahapan ini membangun flowchat,sitemap,dan storyboard yang idenya telah kita tentukan di tahapan sebelumnya.
6. Mengembangkan prototipe
Dalam tahapan ini dibuat prototipe yang menggambarkan aplikasi.
7. Menguji/mengevaluasi formatif
Dalam tahapan ini di lakukan evaluasi apa saja yang dapat kita perbaiki dari prototipe aplikasi yang telah kita buat.
8. Menyelesaikan desain
Dalam tahapan ini dilakukannya penyempurnaan desain yang telah kita buat menjadi sebuah apkasi yang dapat kita gunakan di mobile.
9. Menguji/evaluasi sumatif
Dalam tahapan ini dilakukan pengujian aplikasi yang menggunakan Sistem Usabilty Scale (sus).

2.2 Penyusunan Kuesioner

Penyusunan kuesioner dilakukan untuk mengumpulkan data yang bisa menghasilkan hasil akhir. Berikut [6] pertanyaan untuk mengukur pendapat pengguna mengenai kemudahan pada aplikasi jelajah bahasa.

Tabel 1. Pertanyaan Metode *System Usability Scale* (SUS)

No	Pertanyaan
P1.	Saya rasa saya ingin sering menggunakan jelajah bahasa
P2.	Saya menemukan jelajah bahasa yang sederhana
P3.	Saya rasa jelajah Bahasa ini mudah digunakan
P4.	Saya rasa dapat menggunakan jelajah Bahasa ini tanpa dukungan tenaga teknis
P5.	Saya menemukan berbagai fitur-fitur di jelajah Bahasa yang berjalan dengan baik
P6.	Saya rasa ada banyak kensistensi di jelajah Bahasa ini
P7.	Saya membayangkan bahwa kebanyakan orang akan belajar menggunakan jelajah Bahasa ini dengan cepat
P8.	Saya rasa jelajah Bahasa ini sangat membingungkan
P9.	Saya rasa sangat percaya diri menggunakan jelajah Bahasa ini
P10.	Saya dapat menggunakan jelajah bahasa ini tanpa harus mempelajari sesuatu yang baru

2. 3 Pengumpulan Data

Dari pertanyaan yang telah dibuat pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan google form yang berisi kuesioner. [6] Dari pertanyaan itu responden diberikan pilihan dengan skala 1-5 untuk menjawab, responden setuju dengan setiap pernyataan tersebut terhadap aplikasi yang diuji.

Tabel 2. Skala Penilaian Skor

Jawaban	Skor
Sangat tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

2. 4 Pengujian

Skala penilai untuk pengujian dapat melalui beberapa tahapan yang dilakukan seperti menganalisis hasil yang telah di kumpulkan kemudian dilakukan perhitungan dari jawaban responden dengan aturan metode *system usability scale* (SUS)

- Pertanyaan ganjil, yaitu 1,3,5,7,dan 9 dikurangi dengan 1.
- Pertanyaan genap, yaitu 2,4,6,8, dan 10 diberikan 5 kurangi dengan skor asli.
- hasil dari penjumlahan dikali 2,5 agar memiliki rentang nilai 1-100.

Gambar 2. Rentang Nilai System Usability Scale

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian dilakukan dengan metode *system usability scale* (SUS), pengambilan data yang dilakukan melibatkan 51 responden yaitu masyarakat umum. Setelah menggunakan aplikasi, responden diminta untuk mengisi kuesioner SUS yang terdiri dari 10 pernyataan. Dari hasil kuesioner yang responden berikan, langkah selanjutnya merekap dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan rumus yang telah ditentukan :

$$X = \frac{\sum x}{n}$$

x = skor rata2

$\sum x$ = jumlah skor sus

n = responden

Gambar 3. Rumus Metode *System Usability Scale* (SUS)

Jumlah hasil dari perhitungan metode *system usability scale* yang mendapatkan skor rata-rata 86,96, Dimana nilai ini termasuk ke **kategori acceptable**. Dimana kategori tersebut termasuk ke dalam kategori memenuhi standar meskipun tidak sempurna.

Gambar 4. Hasil grafik SUS

Berikut adalah hasil aplikasi yang akan di uji menggunakan metode *System Usability Scale* :

Gambar 1. Halaman Splash

Gambar 2. Halaman Utama

Halaman utama adalah halaman yang menjadi tampilan utama saat kita membuka aplikasi jelajah bahasa ini.

Gambar 3. Halaman Pariwisata

Halaman ini berisi kan video-video yang menampilkan keindahan kota pagaralam.

Gambar 4. Halaman Kamus

Dihalaman ini kita dapat mencari kata-kata yang ingin kita ketahui.

Gambar 5. Halaman Informasi

Halaman informasi adalah halaman yang berisikan kegunaan aplikasi aplikasi ini.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi jelajah bahasa memiliki tingkat kebergunaan yang tinggi dengan skor rata-rata SUS sebesar 86,96. Dimana dengan skor tersebut termasuk ke dalam kategori memenuhi standar meskipun tidak sempurna. Aplikasi ini juga mudah digunakan, efisien, dan memberikan pengalaman yang memuaskan bagi pengguna. Hasil ini mengindikasikan bahwa desain antarmuka dan fitur-fitur pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Namun, terdapat beberapa saran perbaikan, seperti penambahan fitur pengingat belajar dan peningkatan responsivitas aplikasi. Dengan melakukan perbaikan ini, aplikasi diharapkan dapat menjadi lebih efektif dan user-friendly.

Evaluasi menggunakan metode SUS terbukti penting dalam mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu diperbaiki pada aplikasi pembelajaran bahasa, memberikan panduan berharga bagi pengembang dalam meningkatkan kualitas aplikasi.

5. SARAN

Peneliti menyadari adanya beberapa kekurangan dalam proses penelitian ini dan ,memberikan saran yang bisa di perbaiki kedepannya. Aplikasi ini diharapkan dapat berkembang lebih maju dan menambah fitur-fitur yang lebih menarik lagi. Selain itu, penambahan kosa kata yang sudah sangat jarang dilanturkan atau dibicarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fatmawati, A. (2021). Evaluasi Usability pada Learning Management System OpenLearning Menggunakan System Usability Scale. *INOVTEK Polbeng - Seri Informatika*, 6(1), 120.
- [2] Bangor, A., Kortum, P. T., & Miller, J. T. (2008). An Empirical Evaluation of the System Usability Scale. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 24(6), 574-594.
- [3] Ardhana, V. Y. P. (2021). Pengujian Usability Aplikasi Halodoc Menggunakan Metode System Usability Scale (SUS). *Jurnal Kesehatan Qamarul Huda*, 9(2), 132-136
- [4] Brooke, J. (1996). SUS: A quick and dirty usability scale. Dalam P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, & I. L. McClelland (Eds.), *Usability Evaluation in Industry* (hal. 189-194). London: Taylor & Francis.
- [5] Pudjoatmojo, S., & Wijaya, R. (2016). Tes Kegunaan Pada Aplikasi Kepegawaian Dengan Menggunakan System Usability Scale. *Seminar Nasional Teknologi Informatika dan Multimedia*, 37-42.
- [6] M. Rudi Sanjaya, Ariansyah Saputra, & Dedy Kurniawan. (2021). Penerapan Metode System Usability Scale (Sus) Perangkat Lunak Daftar Hadir Di Pondok Pesantren Miftahul Jannah Berbasis Website. *Jurnal Komputer Terapan*.